

PENGARUH POLA ASUH ORANGTUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR FIKIH SISWA KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOLAKA

Kamiliah Rahmah, Munadi Idris, Akmir.

Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Dosen Program Studi
Ekonomi Syariah, Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: kamiliah@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan bisa kita dapatkan dimana saja, baik di sekolah, di dalam lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Akan tetapi pendidikan yang paling mendasar adalah pendidikan yang didapatkan di dalam lingkungan keluarga, sebab keluarga merupakan pendidikan yang pertama dialami oleh anak. Bentuk pola asuh orangtua ada tiga macam yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik seorang anak. Pola pengasuhan orangtua harus sesuai dengan kebutuhan anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan maksimal, sehingga prestasi dalam proses pembelajaran yang akan dialami oleh anak akan lebih berjalan secara optimal. Dengan kata lain keluarga dengan pola pengasuhannya dapat mempengaruhi prestasi belajar anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar fikih siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar fikih siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif korelasional. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola asuh orangtua (pola asuh otoriter = X_1 , pola asuh permisif = X_2 , dan pola asuh demokratis = X_3), dan prestasi belajar fikih sebagai variabel terikat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan uji T masing-masing variabel X menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pola asuh otoriter (X_1) terhadap prestasi belajar fikih (Y) adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -3,464 > t_{tabel} 1,972$. Nilai signifikansi untuk pengaruh pola asuh permisif (X_2) terhadap prestasi belajar fikih (Y) adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -3,041 > t_{tabel} 1,972$. Nilai signifikansi untuk pengaruh pola asuh demokratis (X_3) terhadap prestasi belajar fikih (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 4,663 > t_{tabel} 1,972$. Selanjutnya hasil dari uji F diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 17,588 > F_{tabel} 2,65$. Dari hasil kedua uji di atas dikatakan bahwa terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar fikih siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka. Adapun kontribusi pola asuh orang tua terhadap prestasi siswa dalam belajar sebesar 21%.

Kata Kunci: Pola Asuh Orangtua, Prestasi Belajar Fiqih

ABSTRACT

We can get education anywhere, both at school, within the family, and in the community. However, the most basic education is education that is obtained in the family environment, because family is the first education experienced by children. There are three types of parenting styles, namely authoritarian, democratic, and permissive parenting. Every family has different parenting styles in educating a child. The parenting pattern must be in accordance with the child's needs so that the child can develop properly and optimally, so that the achievement in the learning process that will be experienced by the child will run more optimally. In other words, the family's parenting pattern can affect children's learning achievement. The formulation of the problem in this study is whether there is an effect of parenting style on the students' fiqh learning achievement of class VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka? The research objective was to determine whether there was an effect of parenting style on the students' fiqh learning achievement of class VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka. This research is a correlational quantitative research. The independent variables in this study are parenting styles (authoritarian parenting = X1, permissive parenting = X2, and democratic parenting = X3), and fiqh learning achievement as the dependent variable. Sampling in this study using the Simple Random Sampling technique. From this study, it can be concluded that the results of the calculation of the T test for each variable X indicate that the significance value for the effect of authoritarian parenting (X1) on fiqh learning achievement (Y) is $0.001 < 0.05$ and the t-count value is $-3.464 > t \text{ table } 1.972$. . The significance value for the effect of permissive parenting (X2) on fiqh learning achievement (Y) is $0.003 < 0.05$ and the tcount $-3.041 > t \text{ table } 1.972$. The significance value for the effect of democratic parenting (X3) on fiqh learning achievement (Y) is $0.000 < 0.05$ and the tcount value is $4.663 > t \text{ table } 1.972$. Furthermore, the results of the F test found that the significance value for the effect of the variable X on Y is equal to $0.000 < 0.05$ and the value of Fcount $17.588 > F \text{ table } 2.65$. From the results of the two tests above, it is said that there is an effect of parenting styles on the students' fiqh learning achievement of class VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka. The contribution of parenting parents to student achievement in learning was 21%.

Keyword : Parenting Pattern, Fiqh Learning Achievement

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik seorang anak, pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.¹ Pola pengasuhan orangtua harus sesuai dengan kebutuhan anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan maksimal, sehingga prestasi dalam proses pembelajaran yang akan dialami oleh anak akan lebih berjalan secara optimal. Bentuk pola asuh orangtua ada tiga macam yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif.² Masing-masing pola pengasuhan tersebut mempunyai dampak yang berbeda-beda bagi perkembangan anak itu sendiri.

Mata pelajaran fikih adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati terutama dalam ibadah sehari-hari, yang kemudian menjadi dasar pedoman hidup (*wayoflife*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.³ Salah satu tujuan dari pembelajaran fikih yakni agar peserta didik mampu mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar.

Berhasil tidaknya pembelajaran fikih pada seorang siswa dapat dilihat dan diukur dari prestasi belajar yang dicapainya. Prestasi belajar yang baik menandakan bahwa siswa lebih mengerti tentang materi yang diajarkan. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kolaka merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di Kel. Lamokato, Kec.

¹Qurrotu Ayun. Pola Asuh Orangtua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*. Vol. 5. No. 1. Januari-Juni 2017. hlm. 104.

²DyashintaRetpusaPutri. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Ipa Siswa Kelas VII SMP Nurul Islam Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012". Skripsi. (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

³Zaenudin. "Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan strategi Bingo". *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 2, Agustus 2015. hlm. 302.

Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kolaka khususnya siswa kelas VIII mengenai pola asuh yang diterapkan orangtuanya dan prestasi belajarnya, seorang siswa yang memiliki tingkat prestasi yang tinggi atau memiliki peringkat baik ia mengatakan bahwa orangtuanya tidak menuntut agar ia harus berprestasi atau mendapatkan juara di sekolah, namun tegas dalam hal pelaksanaan ibadahnya.⁴

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan adanya perbedaan bentuk pola asuh orangtua dan tingkat prestasi belajar yang diperoleh siswa. Dari sinilah penulis mengangkat penelitian yang berkaitan dengan pola asuh orangtua guna mengetahui apakah ada pengaruh antara pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar anak pada mata pelajaran Fikih.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ;

1. Apakah Terdapat Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka ?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Pola Asuh Permisif Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka ?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka ?

⁴Mutia Kusuma Dina. *Wawancara*. Siswa Kelas VIII.8. (MTsN 1 Kolaka, Kecamatan Kolaka, 22 Oktober 2019).

4. Apakah Terdapat Pengaruh Pola Asuh Orangtua Secara Simultan (Bersama-sama) Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka.
2. Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Pola Asuh Permissif Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka.
3. Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka.
4. Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Pola Asuh Orangtua Secara Simultan (Bersama-sama) Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pendidikan baik secara teoritis dan secara praktis.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat yang bersifat teoritis, yaitu Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran fikih.

2. Manfaat yang bersifat praktis, yaitu Sebagai bahan pertimbangan bagi orangtua dalam merapkan pola asuh yang paling tepat untuk anaknya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran fikih.

KAJIAN TEORI

1. Pola Asuh Orangtua

a. Pengertian pola asuh orangtua

Di era sekarang ini menuntut manusia tidak hanya cerdas dalam intelektual namun juga dalam berkarakter. Sebab, karakter sebagai kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak juga yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Di dalam lingkungan keluarga karakter dipelajari anak melalui model para anggota keluarga terutama orangtua, perlakuan orangtua terhadap anak akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk karakter anak yakni dengan pola pengasuhan yang tepat.

Pada referensi yang lain juga disebutkan pola asuh orangtua adalah proses interaksi orangtua dengan anak dimana orangtua mencerminkan sikap dan perilakunya dalam menuntun dan mengarahkan perkembangan anak serta menjadi teladan dalam menanamkan perilaku.⁵ Lebih lengkapnya lagi dikatakan bahwa pola asuh orangtua adalah suatu keseluruhan interaksi orangtua dan anak, dimana orangtua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orangtua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses.⁶

⁵Husnatul Jannah. "Bentuk Pola Asuh Orangtua dalam Menanamkan Perilaku Moral Pada Anak Usia Dini di Kecamatan Ampek Angkek". *Jurnal Pesona PAUD*. Vol. 1, No. 1. 2012.

⁶Al Tridhonanto dan Beranda Agency. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014). hlm.5

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pola asuh orangtua adalah cara atau metode yang diterapkan orangtua dalam mendidik anak dengan harapan tercapainya tujuan yang diinginkan..

b. Macam-macam pola asuh orangtua

Baumrind membagi pola asuh orangtua kepada anak ke dalam tiga bagian, yaitu *otoritatif*, *otoritarian*, dan *permissif*.⁷ Uraian dari masing-masing pola asuh tersebut selengkapnya diberikan di bawah ini.

Pertama, pola asuh *otoritatif* (demokratis) adalah pola asuh yang tegas, keras, menuntut, mengawasi, dan konsisten tetapi penuh kasih sayang dan komunikatif. Pola asuh model ini orangtua mau mendengarkan dan memberi penjelasan-penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang mereka buat.

Kedua, pola asuh *otoritarian*(otoriter) adalah pola asuh yang mempunyai ciri-ciri orangtua senang mengawasi anak-anak, orangtua tidak mau mendengarkan suara dari anak-anak, orangtua tidak mau berpartisipasi dengan anak-anak, orangtua bersikap lugu dan dingin pada anak-anak, orangtua suka menghukum anak-anaknya yang berbuat salah dan keliru..

Ketiga, pola asuh *permissif*. Penerapan pola asuh model ini terdapat kelonggaran pada anak-anak yang sedang mereka didik. Seringkali orangtua justru tidak yakin pada kemampuannya untuk mendidik anak-anaknya secara baik. Akibatnya, orangtua sering menjadi tidak konsisten.

c. Faktor yang mempengaruhi pola asuh

Dalam mengasuh dan mendidik anak, sikap orangtua dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ialah :

⁷Purwa Atmaja Prawira. *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru*. (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016). hlm. 218.

- 1) Pengalaman masa lalu yang berhubungan erat dengan pola asuh ataupun sikap orangtua mereka. Biasanya dalam mendidik anaknya, orangtua cenderung untuk mengulangi sikap atau pola asuh orangtua mereka dahulu apabila hal tersebut dirasakan manfaatnya.
 - 2) Nilai-nilai yang dianut oleh orangtua. Contohnya orangtua yang mengutamakan segi intelektual dalam kehidupan mereka, atau segi rohani dan lain-lain. Hal ini tentunya akan berpengaruh pula dalam usaha mendidik anak-anaknya.
 - 3) Tipe kepribadian dari orangtua. Misalnya orangtua yang selalu cemas dapat mengakibatkan sikap yang terlalu melindungi terhadap anak.
 - 4) Kehidupan perkawinan orangtua.
 - 5) Alasan orangtua mempunyai anak.⁸
- d. Indikator pola asuh orangtua

Indikator-indikator pola asuh orangtua sebagai berikut :⁹

Tabel 2.1 Indikator Pola Asuh Orangtua

No	Pola Asuh	Indikator
1	Otoriter	a. Tuntutan yang tinggi dalam aspek sosial, intelektual, emosi dan kemandirian. b. Adanya batasan yang tegas dan tidak memberikan peluang yang besar bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya. c. Orangtua bersikap sewenang-wenang dalam membuat keputusan, memaksakan peran-peran dan kehendak kepada anak tanpa mempertimbangkan kemampuan anak. d. Orangtua tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat keputusan sendiri. e. Aspek respon dan menerima orang tua yang rendah

⁸Gunarsa Singgih dan Yulia Singgih. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Jakarta : Gunung Mulia, 2008). hlm. 144.

⁹Syahwandri. "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Tunarungu yang Memiliki Kepercayaan Diri Rendah". Skripsi. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).

		<p>kepada anak namun kontrol tinggi.</p> <p>f. Orangtua mudah untuk memberikan hukuman baik secara verbal atau nonverbal.</p> <p>g. Orangtua kurang menghargai pemikiran dan perasaan anak.</p>
2	Permisif	<p>a. Kasih sayang yang berlebihan sehingga orangtua mengikuti segala keinginan dan kemauan anak tanpa ada batasan.</p> <p>b. Aspek respon dan menerima tinggi kepada anak.</p> <p>c. Tuntutan dan kontrol yang rendah dari orangtua kepada anak.</p> <p>d. Orangtua sangat toleran kepada anak.</p> <p>e. Tidak menuntut anak untuk berperilaku matang, mandiri, dan bertanggung jawab.</p>
3	Demokratis	<p>a. Orangtua memberikan tuntutan kepada anak sekaligus responsive terhadap kemauan dan kehendak anak.</p> <p>b. Orangtua bersikap asertif yaitu membiarkan anak untuk memilih apa yang menurutnya baik, mendorong anak untuk bertanggung jawab atas pilihannya, tetapi menetapkan standar dan batasan yang jelas serta mengawasinya.</p> <p>c. Terjalannya komunikasi yang intensif dan hangat bersama anak.</p> <p>d. Komunikasi yang terbuka dan memungkinkan adanya diskusi antara orangtua dengan anak.</p> <p>e. Orangtua bersikap responsive terhadap kebutuhan anak.</p> <p>f. Orangtua menghargai emosi dan membantu anak untuk mengekspresikan emosinya secara tepat.</p> <p>g. Orangtua membantu anak untuk mengembangkan keyakinan dirinya yang positif.</p>

2. Prestasi Belajar

a. Pengertian belajar

Belajar dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan dengan berusaha, berlatih, dan sebagainya agar mendapat sesuatu kepandaian.¹⁰

Good dan Brophy dalam bukunya *Educational Psychology : A Realistic Approach* mengemukakan arti belajar dengan kata-kata yang singkat, yaitu *Learning is the development of new associations as a result of experience*. Beranjak dari definisi yang dikemukakannya itu selanjutnya ia menjelaskan bahwa belajar itu suatu proses yang benar-benar bersifat internal (*a purely internal event*). Belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata, proses itu terjadi di dalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar.¹¹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan atau aktifitas seseorang yang pada akhirnya akan memberikan perubahan-perubahan pada orang tersebut.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu :

- 1) Kemampuan bawaan
- 2) Kondisi fisik orang yang belajar
- 3) Kondisi psikis anak
- 4) Kemauan belajar
- 5) Sikap terhadap guru, mata pelajaran, dan pengertian mereka mengenai kemajuan mereka sendiri
- 6) Bimbingan

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984). hlm. 108.

¹¹M. Ngali Purwanto. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014). hlm. 86.

7) Ulangan.¹²

c. Pengertian prestasi belajar

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan.¹³ Istilah prestasi belajar berbeda dengan hasil belajar. Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik.

Prestasi belajar adalah merupakan hasil dari aktivitas belajar atau hasil dari usaha, latihan dan pengalaman yang dilakukan oleh seseorang, dimana prestasi tersebut tidak akan lepas dari pengaruh faktor luar diri siswa.¹⁴

Tirtonagoro menyatakan bahwa prestasi belajar adalah “penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dalam bentuk simbol, angka, huruf, atau kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh anak dalam periode tertentu”.¹⁵

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang dari kegiatan belajar.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal.¹⁶

1) Faktor internal

¹²Mustaqim dan Abdul Wahib. *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010). hlm. 63-67.

¹³Moh. Zaiful Rosyid, et.al. *Prestasi Belajar*. (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019). hlm. 5

¹⁴Siti Maesaroh. “Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam”. *Jurnal Kependidikan*. Vol, 1 No. 1, November 2013. hlm.160.

¹⁵Isni Agustawati. “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI IPS di SMA Negeri 26 Bandung”. Skripsi. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014). hlm. 24.

¹⁶M. Ngalim Purwanto. *Psikologi Pendidikan. op.cit.* hlm. 107.

Faktor internal meliputi fisiologi (kondisi fisik dan kondisi panca indra) dan psikologi (bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif). Ada juga yang mengelompokkannya menjadi faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh) dan faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan).¹⁷

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal meliputi lingkungan (alam dan sosial) dan instrumental (kurikulum/bahan pelajaran, guru/pengajar, sarana dan fasilitas, serta administrasi/manajemen). Pada referensi lain disebutkan bahwa yang termasuk dalam faktor eksternal diantaranya ; faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat.¹⁸

e. Indikator Prestasi Belajar

Pengungkapan hasil belajar atau prestasi belajar pada ketiga ranah (afektif, kognitif dan psikomotor) diperlukan patokan-patokan atau indikator-indikator sebagai petunjuk bahwa seseorang telah berhasil meraih prestasi pada tingkat tertentu, karena pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai indikator-indikator prestasi belajar sangat diperlukan ketika seseorang perlu untuk menggunakan alat dan kiat evaluasi.

Syah menjelaskan jenis, indikator dan cara evaluasi prestasi yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Jenis, Indikator, dan Cara Evaluasi Prestasi¹⁹

Tabel 2.2 Indikator Prestasi Belajar

Ranah/Jenis Prestasi	Indikator	Cara Evaluasi
A. Ranah Cipta (Kognitif)		
1. Pengamatan	1. Dapat menunjukkan 2. Dapat membandingkan 3. Dapat menghubungkan	1. Tes lisan 2. Tes tertulis 3. Observasi

¹⁷Darmadi. *Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. (Yogyakarta : Deepublish, 2017). hlm. 305

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Muhibbin Syah. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017). hlm. 148-149.

2. Ingatan	1. Dapat menyebutkan 2. Dapat menunjukkan kembali	1. Tes lisan 2. Tes tertulis 3. Observasi
3. Pemahaman	1. Dapat menjelaskan 2. Dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri	1. Tes lisan 2. Tes tertulis
4. Penerapan	1. Dapat memberikan contoh 2. Dapat menggunakan secara tepat	1. Tes lisan 2. Pemberian tugas 3. Observasi
5. Analisis (pemeriksaan dan pemilahan secara teliti)	1. Dapat menguraikan 2. Dapat mengklasifikasikan/memilah-milah	1. Tes lisan 2. Pemberian tugas
6. Sintesis (membuat paduan baru dan utuh)	1. Dapat menghubungkan 2. Dapat menyimpulkan 3. Dapat menggeneralisasikan (membuat prinsip umum)	1. Tes lisan 2. Pemberian tugas
A. Ranah Rasa (Afektif)		
1. Penerimaan	1. Menunjukkan sikap menerima 2. Menunjukkan sikap menolak	1. Tes tertulis 2. Tes skala sikap 3. Observasi
2. Sambutan	1. Kesiediaan berpartisipasi/terlibat 2. Kesiediaan memanfaatkan	1. Tes skala sikap 2. Pemberian tugas 3. Observasi
3. Apresiasi (Sikap menghargai)	1. Menganggap penting dan bermanfaat 2. menganggap indah dan harmonis 3. mengagumi	1. Tes skala penilaian/sikap 2. Pemberian tugas 3. Observasi
4. Internalisasi (pendalaman)	1. Mengakui dan meyakini 2. Mengingkari	1. Tes skala sikap 2. Pemberian tugas ekspresif (yang

		menyatakan sikap) dan proyektif (yang menyatakan perkiraan/ramalan) 3. Observasi
5. Karakterisasi	1. Melembagakan atau meniadakan 2. Menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari	1. Pemberian tugas ekspresif dan proyektif 2. Observasi
C. Ranah Karsa (Psikomotor)		
1. Keterampilan bergerak dan bertindak	1. Mengkoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya	1. Observasi 2. Tes tindakan
2. Kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal	1. Mengucapkan 2. Membuat mimik dan gerakan jasmani	1. Tes lisan 2. Observasi 3. Tes tindakan

3. Pelajaran Fikih

Fikih secara bahasa berarti (*al-fahm*)memahami. Secara istilahnya fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah (terapan) dengan dalil-dalilnya secara rinci.²⁰Fikih adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliyah. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui dalil yang sudah terperinci atau yang tidak bersifat global. Hukum disini berarti kitabullah, atau ungkapan yang berasal dari Allah swt.²¹Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fikih adalah ilmu yang didalamnya membahas mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah.

Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya

²⁰ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. "Al-Ushul Min 'IlmilUshul". diterjemahkanoleh Ahmad S Marzukidenganjudul: *UshulFiqih*. (Yogyakarta: Media Hidayah, 2008). hlm. 14.

²¹Imam Mustofa. *Fiqih muamalah kontemporer*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016). hlm. 4.

(*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan.²²

Pembelajaran fikih bertujuan untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional. Penelitian ini berlokasi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kolaka bertempat di Jl. Pahlawan No. 69, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari tahun pelajaran 2019/2020.

Adapun untuk pelaksanaan penelitian ini berlangsung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi titik perhatian adalah Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Fikih Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) dokumentasi (3) Angket. Instrumen pada penelitian ini adalah berupa angket untuk variabel pola asuh orangtua, dokumentasi nilai rapor untuk variabel prestasi belajar, dan lembar pedoman observasi. Pengumpulan data ini diperoleh dengan menyebarkan angket kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yakni di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kolaka. Proses penyebaran serta pengumpulan data dilakukan selama 3 hari yakni pada tanggal 7 – 9 Januari 2020. Angket dibagikan pada siswa yang dijadikan sampel berjumlah 202 siswa. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang pengaruh pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar fikih siswa kelas VIII MTs N 1 Kolaka.

²²Sudirman. "Peningkatan Sikap Sosial dan Hasil Belajar Fikih Materi Hukum Waris dalam Islam Melalui Penerapan Pembelajaran Saintifik Model Information Search Bagi Siswa Kelas XI IIS Madrasah Aliyah Negeri 3 Sragen Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018". *Jurnal Pendidikan Konvergensi*. Vol. VI, Januari 2019. hlm. 87

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melibatkan 202 responden pada siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka, menunjukkan bahwa variabel bebas yang telah diteliti yang mencakup pola asuh otoriter (X1), pola asuh permisif (X2), dan pola asuh demokratis (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Y) yakni prestasi belajar. Adapun secara terpisah (parsial) pada variabel pola asuh otoriter dan permisif berpengaruh negatif terhadap variabel prestasi belajar, sedangkan variabel pola asuh demokratis berpengaruh positif terhadap prestasi belajar fikih siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kolaka. Berikut uraian masing-masing pengaruh variabel yang diteliti :

1. Pengaruh pola asuh otoriter orangtua terhadap prestasi belajar fikih

Dari hasil perhitungan regresi yang diperoleh, nilai koefisien regresi pada variabel pola asuh otoriter orangtua sebesar $-0,244$ dan sig. $0,001$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pola asuh otoriter orangtua memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi belajar fikih. Artinya, pola asuh otoriter orangtua yang diukur melalui indikator tuntunan yang tinggi dalam segala aspek, pembatasan yang tegas dan tidak memberi peluang pada anak untuk mengemukakan pendapat, sikap sewenang-wenang dalam membuat keputusan, respon yang rendah, dan ringan dalam memberikan hukuman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi belajar fikih siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kolaka. Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa penambahan nilai pada pola asuh otoriter orangtua dapat menurunkan prestasi belajar fikih siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka.

2. Pengaruh pola asuh permisif orangtua terhadap prestasi belajar fikih

Dari hasil perhitungan regresi yang diperoleh, nilai koefisien regresi pada variabel pola asuh otoriter orangtua sebesar $-0,244$ dan sig. $0,001$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pola asuh otoriter orangtua memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi belajar fikih. Artinya, pola asuh otoriter orangtua yang diukur melalui indikator tuntunan yang tinggi dalam segala aspek, pembatasan yang tegas dan tidak memberi peluang pada anak untuk mengemukakan pendapat, sikap sewenang-wenang dalam membuat keputusan, respon yang rendah, dan ringan dalam memberikan hukuman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi belajar fikih siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kolaka. Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa penambahan nilai pada pola asuh permisif orangtua dapat menurunkan prestasi belajar fikih siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka.

3. Pengaruh pola asuh demokratis orangtua terhadap prestasi belajar fikih

Dari hasil perhitungan regresi yang diperoleh, nilai koefisien regresi pada variabel pola asuh demokratis orangtua sebesar $0,418$ dan sig. $0,000$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pola asuh demokratis orangtua memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar fikih. Artinya, pola asuh demokratis orangtua yang diukur melalui indikator sikap membiarkan anak memilih dan melakukan hal yang disukai dengan tetap meminta pertanggung jawabannya, komunikasi yang terbuka antara orangtua dan anak, sikap respon yang baik terhadap kebutuhan anak, dan pemberian keyakinan positif pada anak berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar fikih siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kolaka. Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa penambahan nilai pada pola asuh demokratis orangtua dapat menaikkan prestasi belajar fikih siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka.

4. Pengaruh Pola Asuh Orangtua Secara Simultan (Bersama-sama) Terhadap Prestasi Belajar Fikih

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X_1, X_2 , dan X_3 secara simultan (bersama-sama) terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 17,588 > F_{tabel} 2,65$. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh X_1, X_2 , dan X_3 secara simultan terhadap Y . Artinya ketika ketiga pola asuh ini diterapkan oleh orangtua maka akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh DyashintaRetpusa Putri yang dalam penelitiannya tersebut mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif pola asuh otoriter orangtua terhadap prestasi belajar.²³ Pada teori lain dikatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan bagian dari faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar, di dalam lingkungan keluarga terdapat di dalamnya pola pengasuhan orangtua, hal ini menjadi penguat pada hasil penelitian yang diperoleh.

²³DyashintaRetpusa Putri. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Ipa Siswa Kelas VII SMP Nurul Islam Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012".

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawati Isni. “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI IPS di SMA Negeri 26 Bandung”. Skripsi. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014).
- al-Utsaimin Muhammad bin Shalih. “Al-Ushul Min ‘IlmilUshul”. diterjemahkan oleh Ahmad S Marzuki dengan judul: *UshulFiqih*. (Yogyakarta: Media Hidayah, 2008).
- Ayun Qurrotu. Pola Asuh Orangtua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*. Vol. 5. No. 1. Januari-Juni 2017.
- Darmadi. *Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. (Yogyakarta : Deepublish, 2017).
- Dina Mutia Kusuma. *Wawancara*. Siswa Kelas VIII.8. (MTsN 1 Kolaka, Kecamatan Kolaka, 22 Oktober 2019).
- ¹Imam Mustofa. *Fiqih muamalah kontemporer*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Jannah Husnatul. “Bentuk Pola Asuh Orangtua dalam Menanamkan Perilaku Moral Pada Anak Usia Dini di Kecamatan Ampek Angkek”. *Jurnal Pesona PAUD*. Vol. 1, No. 1. 2012.
- Maesaroh Siti. “Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam”. *Jurnal Kependidikan*. Vol, 1 No. 1, November 2013.
- Mustaqim dan Abdul Wahib. *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).
- Poerwadarminta *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984).
- Prawira Purwa Atmaja. *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru*. (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016).
- Purwanto M . Ngalim. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Putri Dyashinta Retpusa. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Ipa Siswa Kelas VII SMP Nurul Islam Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012”
- Putri Dyashinta Retpusa. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Ipa Siswa Kelas VII SMP Nurul Islam Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012”. Skripsi. (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).
- Rosyid Moh. Zaiful, et.al. *Prestasi Belajar*. (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019).
- Singgih Gunarsa dan Yulia Singgih. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Jakarta : Gunung Mulia, 2008).

Sudirman. "Peningkatan Sikap Sosial dan Hasil Belajar Fikih Materi Hukum Waris dalam Islam Melalui Penerapan Pembelajaran Saintifik Model InformationSearch Bagi Siswa Kelas XI IIS Madrasah Aliyah Negeri 3 Sragen Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018". *Jurnal Pendidikan Konvergensi*. Vol. VI, Januari 2019.

Syah Muhibbin. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017).

Syahwandri. "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Tunarungu yang Memiliki Kepercayaan Diri Rendah". Skripsi. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).

Tridhonanto aAl dan Beranda Agency. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014).

Zaenudin. "Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan strategi Bingo". *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 2, Agustus 2015